

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН
2030

ФОРУМ
2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE

Macroeconomic stability
Human capital and
population welfare
World economy and
international economic
relations
Industry 4.0
International business and
international tourism
Social studies
Digital government
Artificial intelligence
and digital technologies
Digital transformation
Digital technologies
Quantitative measurement
Economic growth

17-18
OCTOBER

2024 TRENDS

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
"IFRS" СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

strategy2024.tsue.uz

3rd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS
CONFERENCE III:
NEW2AN, TRENDS
ICFDS
"IFRS" 2024

РАҚАМЛИ ИҚТISODIYOT,
АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
ВА ТАЪЛИМНИНГ
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШЛАР
"NEW2AN, ICFDS, ICDSIS"
номли параллель конференциялар
"IFRS"

UZBEKISTAN
STRATEGY
2030

for sustainable development
• Sustainable development
sectors based on "green" corporate
accounting of digital business;
• Financial management of digital business
using "green" corporate accounting;
• The role of green accounting in digital
business marketing: a view from the
perspective of sustainable development;
• Decarbonizing the digital economy
with a focus on green corporate
accounting and climate finance.

October 17-18, 2024

ЙУНАЛИШ: ГЛОБАЛ
ИҚТISODIYOT
РИВОЖЛАНИШИНИНГ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШ
"Глобал ва миллий
иқтисодий тенденциялар"
номли конференция

CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 452 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil

16-17-oktabrda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmini rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi.....	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb qilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.....	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish.....	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish.....	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty.....	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan.....	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoirazimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies.....	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Uturovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodorod fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA ISHLAB CHIQRISHNING OPTIMAL HAJMI TAHLILI

ORCID: 0000-0001-6938-7897

Qlichev Baxtiyor Pardaevich
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
"Moliyaviy tahlil" kafedrasida dosenti

ORCID: 0000-0001-6032-3379

Xoldorov Sardor Umarovich
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarish hajmining optimal darajasini aniqlash bo'yicha tahliliy yondoshuvlar o'rganilgan. Ishlab chiqarish jarayonidagi samaradorlik va raqobatbardoshlikni ta'minlash uchun ishlab chiqarish hajmini to'g'ri boshqarishning ahamiyati yoritilgan. Maqolada xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirish va texnologik yangiliklarni joriy qilish orqali samaradorlikka erishish imkoniyatlari tahlil qilingan. Natijalarga ko'ra, resurslardan samarali foydalanish va bozor talablariga moslashuv ishlab chiqarish hajmining optimallashtirishiga olib keladi.

Kalit so'zlar: ishlab chiqarish hajmi, xo'jalik yurituvchi subyektlar, optimallashtirish, resurslardan foydalanish, samaradorlik, texnologik innovatsiyalar.

Abstract: This article examines analytical approaches to determining the optimal production volume in business entities. It highlights the importance of proper management of production volumes to ensure the efficiency and competitiveness of the production process. The article analyzes the possibilities of optimizing the production process and implementing technological innovations by business entities to achieve higher efficiency. The results demonstrate that effective use of resources and adaptation to market demands lead to the optimization of production volumes.

Key words: production volume, business entities, optimization, resource utilization, efficiency, technological innovations.

Аннотация: В данной статье рассматриваются аналитические подходы к определению оптимального объема производства в хозяйствующих субъектах. Освещается значение правильного управления производственными объемами для обеспечения эффективности и конкурентоспособности производственного процесса. Статья анализирует возможности оптимизации производственного процесса и внедрения технологических инноваций хозяйствующими субъектами для достижения эффективности. Результаты показывают, что эффективное использование ресурсов и адаптация к рыночным требованиям ведут к оптимизации производственных объемов.

Ключевые слова: объем производства, хозяйствующие субъекты, оптимизация, использование ресурсов, эффективность, технологические инновации.

KIRISH

Bugungi global iqtisodiy sharoitlarda xo'jalik yurituvchi subyektlarning muvaffaqiyatli faoliyat olib borishi ularning ishlab chiqarish jarayonlarini samarali tashkil etishiga bog'liqdir. Ishlab chiqarish hajmining optimal darajasini aniqlash xo'jalik subyektlari uchun resurslardan to'g'ri foydalanishni ta'minlab, moliyaviy barqarorlikka erishish va raqobatbardoshlikni oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Optimal hajmga erishish orqali korxonalar nafaqat foydani maksimal darajaga ko'taradi, balki ishlab chiqarish jarayonlarining barqarorligini ta'minlab, iste'molchilar talabini qondirishda ham muvaffaqiyat qozonadi.

Ishlab chiqarish hajmining optimal darajasi deganda, xarajatlarni minimallashtirgan holda yuqori samaradorlikka erishish tushuniladi. Bu esa korxonalarning resurslardan oqilona foydalanishi, energiya sarfini kamaytirishi va mahsulot tannarxini pasaytirishi orqali raqobat afzalliklarini oshirish imkonini beradi. Shu bilan birga, ishlab chiqarish hajmini rejalashtirishda bozor talablarini o'rganish, mavjud resurslar imkoniyatlarini to'g'ri baholash va texnologik jarayonlarni modernizatsiya qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mavjud iqtisodiy sharoitda ishlab chiqarish hajmining optimal darajasini aniqlash faqat iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan cheklanmaydi. U ekologik barqarorlik, energiya samaradorligi va ijtimoiy mas'uliyat singari omillarni

ham o'z ichiga oladi. Xususan, resurslar va xomashyo sarfi kamayishi atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishga xizmat qiladi, bu esa zamonaviy xo'jalik yurituvchi subyektlar uchun strategik ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ishlab chiqarishning optimal hajmini aniqlash va boshqarish masalalari turli iqtisodiy maktablar va olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Jumladan, Marshall va Chamberlin kabi klassik iqtisodchilar optimal ishlab chiqarish hajmining bozor sharoiti va raqobat muhitiga bog'liqligini ta'kidlashgan. Ular korxonalar samaradorligi va rentabelligini ta'minlash uchun ishlab chiqarish hajmini to'g'ri tanlash zarurligini qayd etganlar. Bu borada ishlab chiqarish xarajatlari va talabning o'zaro munosabati muhim o'rin tutadi.

Shu bilan birga, zamonaviy iqtisodchilar tomonidan ishlab chiqarishning optimal hajmiga erishish uchun resurslardan samarali foydalanish va innovasion texnologiyalarni joriy etish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar o'tkazilgan. Masalan, Porterning raqobat ustunligi nazariyasiga ko'ra, korxonalar o'z ishlab chiqarish hajmining optimal darajasini aniqlash uchun raqobatdosh strategiyalar va bozor ehtiyojlarini chuqur tahlil qilishi kerak.

O'zbekistonlik iqtisodchi olimlardan A.A. Abdullaevning tadqiqotlarida xo'jalik yurituvchi subyektlar uchun ishlab chiqarish hajmining to'g'ri aniqlanishi korxonaning iqtisodiy samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligi ko'rsatilgan. Uning fikricha, korxonalar resurslaridan to'g'ri foydalanish va bozordagi talabni to'g'ri baholash ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirishga yordam beradi. Shuningdek, Abdullaevning ta'kidlashicha, texnologik innovatsiyalar va menejment strategiyalarini to'g'ri yo'lga qo'yish orqali ishlab chiqarish hajmini maksimal samaraga etkazish mumkin.

Umuman olganda, ishlab chiqarishning optimal hajmini aniqlash masalasi jahon va mahalliy iqtisodchilar tomonidan keng o'rganilgan, va bu masalada samarali boshqaruv, texnologik yangiliklar va bozor kon'yunkturasi muhim ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METADALOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Mavzuni o'rganishda umumiylikdan individuallikka va aksincha tartibda deduksion yoki induksion usullardan foydalanish samara bersa, abstrakt-mantiqiy fikrlash usuli esa jarayonni tizimli tahlil qilishda ahamiyatlidir. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullarini keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mahsulot ishlab chiqarish hajmi tahlili bo'yicha olib borgan tadqiqotlarimiz natijasida mahsulot ishlab chiqarish hajmini "minimal hajm", "optimal hajm" va "maksimal hajm" kabi ko'rsatkichlar bilan ifodalashning maqsadga muvofiqligi asoslab bergandik [xorijiy impafaktor]. Mahsulot ishlab chiqarishning optimal hajmi korxonaning har bir yil uchun belgilab olingan ishlab chiqarish dasturi yoki biznes rejada ko'rsatilgan mahsulot ishlab chiqarish hajmi hisoblanadi. Korxonalar har bir kelayotgan yangi yil uchun biznes-reja tuzganida mahsulotlarni sotish imkoniyatlaridan kelib chiqib ishlab chiqarish hajmini belgilashi muhim hisoblanadi.

Korxonalarga faqatgina sotilishi kafolatlangan yoki sotilishi mumkin bo'lgan hajmda mahsulot ishlab chiqarish tavsiya etiladi va bu hajm optimal hajm deyiladi. Optimal hajmning to'g'ri belgilash nima uchun zarur? Mahsulot ishlab chiqarish va sotish hajmi bo'yicha amalga oshiriladigan tahliliy ishlarda asosiy muammo tayyor mahsulotlar qoldig'ining oshib borishiga yo'l qo'ymaslik hisoblanadi. Zamonaviy biznes tilida "to'yingan ombor" deyiladigan ushbu holatda ombordagi qoldiqlar, tayyor mahsulot qoldig'ini emas, balki, eng avvalo, ularni ishlab chiqarishga yo'naltirilgan pul mablag'lari aylanishining sekinlashishini yoki, umuman to'xtab qolishini ham anglatadi. Bundan tashqari, dastlabki ishlab chiqarilgan tayyor mahsulotlar ma'naviy eskirib, ahamiyatini yo'qotishi hamda buning natijasida tayyor mahsulotlarni sotish yana ham qiyinlashishi mumkin. Shuning uchun mazkur tadqiqot ishining maqsadi mahsulotning optimal ishlab chiqarish hajmini aniqlash va buning natijasida oborotdan bo'shaydigan ishchi kapital miqdorini aniqlash hisoblanadi.

Ishlab chiqarishga jalb qilingan iqtisodiy resurslardan samarali foydalanishga erishish va mablag'lar aylanishini tezlashtirishda yuqorida sanab o'tilgan barcha yo'nalishlardan tahliliy ishlarni amalga oshirish orqali tayyor mahsulot qoldig'ini maksimal kamaytirishga qaratilgan ishlab chiqarish hajmini belgilash bu borada olib borayotgan tadqiqotlarimizning asosini tashkil etadi.

1-jadval bo'yicha tadqiqot obyekti sifatida belgilangan "Ohangaronement" AJda 2018–2023-yillarda ishlab chiqarilgan mahsulot bo'yicha ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin.

1-jadval. 2018-2023 yillarda "Ohangaronsement" AJda mahsulot turlari bo'yicha ishlab chiqarish hajmi tahlili.

T/r	Mahsulot turlari	O'lchov birligi	Yillar					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Klinker	tn.	464517	453126	566475	399725,4	806360	814812
2.	Sement	tn.	1675482	1603970	1620669	1332648	1671857	1936944
3.	G'isht	tn.	1287,484	1159,869	954,0	1026,792	680,180	734,7
4.	Beton	m ³	38985	28970,5	26770,4	7091,15	5002,8	8154,7

1-jadval ma'lumotlariga ko'ra, 2018–2021-yillarda "Ohangaronsement" AJda klinker, sement, g'isht va beton bo'yicha ishlab chiqarish dinamikasida nisbatan nobarqarorlik kuzatilgan. Jumladan, 2019-yilda 2018-yilga nisbatan barcha mahsulotning yuqorida aytilgan assortimenti bo'yicha ishlab chiqarish pasaygan bo'lsa, 2020-yilda asosiy mahsulot turlari bo'yicha 2019-yilga nisbatan ko'proq mahsulot ishlab chiqarilgan. 2021-yilda mahsulot ishlab chiqarish hajmining 2020-yilga nisbatan keskin pasayishini COVID-19 pandemiyasi bilan bog'lash mumkin. "Ohangaronsement" AJda 2022–2023-yillarda barcha mahsulot assortimenti bo'yicha ishlab chiqarish hajmining o'sib borish tendensiyasiga erishgan bo'lsa-da, assortimenti tarkibi bo'yicha qaraydigan bo'lsak, o'tga chidamli g'isht va beton mahsulotlari ulushining o'tgan yillarga nisbatan keskin pasayganligini kuzatish mumkin.

Ishlab chiqarishning optimal hajmini aniqlashda mahsulot ishlab chiqarish hajmi bilan bir qatorda mahsulot sotish hajmiga ham bog'liq hisob-kitoblar amalga oshiriladi. Bundan tashqari, xo'jalik yurituvchi subyektlarda operasion faoliyat samaradorligini baholashda mahsulot ishlab chiqarish hajmi bilan birga, albatta, mahsulot sotish bo'yicha ma'lumotlarni ham umumlashtirish lozim (2-jadval).

2-jadval. 2018-2023 yillarda "Ohangaronsement" AJda mahsulot turlari bo'yicha sotish hajmi tahlili¹.

T/r	Mahsulot turlari	O'lchov birligi	Yillar					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Klinker	tn.	434718	443624	558670	372845	765468	784110
2.	Sement	tn.	1577451	1591265	1616548	1329652	1639594	1892685
3.	G'isht	tn.	1198,2	1146,4	932,4	987,6	647,2	678,7
4.	Beton	m ³	36471,4	24548,1	14788,2	6811,2	4879,1	7645,1

2-jadval ma'lumotlaridan xulosa qilishimiz mumkinki, "Ohangaronsement" AJda 2018–2023-yillardagi mahsulot sotish hajmi ishlab chiqarish hajmiga mos ravishda nobarqaror bo'lganligini kuzatishimiz mumkin. Jumladan, COVID-19 pandemiyasi "Ohangaronsement" AJda nafaqat ishlab chiqarish hajmi, balki mahsulot sotish bo'yicha ham salbiy ta'sir ko'rsatganligini ko'ramiz.

Mahsulotning ishlab chiqarish hajmi va mahsulot sotish hajmi o'rtasidagi farq korxonalarda tayyor mahsulotning qoldig'ini shakllantiradi. 1-rasmda 2018–2023-yillarda "Ohangaronsement" AJda sement bo'yicha ishlab chiqarish va sotish hajmi o'zgarishini ko'rishimiz mumkin.

1 "Oxangaronsement" AJ ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

1-rasm. "Ohangaronsement" AJda 2017-2022 yillarda sement mahsuloti bo'yicha ishlab chiqarish hamda sotish hajmining o'zgarishi tahlili².

1-rasmdan ko'rinib turibdiki, yillar kesimida sement bo'yicha qoldiq notekis o'zgarishga ega bo'lgan. 2018 va 2019-yillarda tayyor mahsulot qoldig'i nisbatan kamroq, 2020 yil va 2021-yillarda esa ko'proq bo'lgan. 2021-yilda jamiyatda mahsulot ishlab chiqarish hamda mahsulot sotish hajmining pasayib ketganligi yuqorida aytilganidek, COVID-19 pandemiyasi ta'siri bilan bog'lashimiz mumkin.

Pandemiyadan keyingi yillarda jamiyatda mahsulot ishlab chiqarish hamda mahsulot sotish hajmi barqaror o'sishi kuzatilgan bo'lsada, tayyor mahsulotlarning qoldig'i ham o'sib borganligini kuzatishimiz mumkin.

3-jadval ma'lumotlariga ko'ra, o'rganilayotgan davrning dastlabki yillarida sement bo'yicha tayyor mahsulot qoldig'i ishlab chiqarilgan mahsulotga nisbatan 6 -7 % atrofida bo'lgan bo'lsa, 2019–2022-yillarda 8-9 %, 2023-yilda esa eng yuqori 10,1 %ni tashkil qilgan.

3-jadval. 2018-2023 yillarda "Ohangaronsement" AJda sement mahsuloti bo'yicha tayyor mahsulot qoldig'ining o'zgarishi³.

T/r	Ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	Yillar					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Ishlab chiqarish hajmi	tn.	1675482	1603970	1620669	1332648	1671857	1936944
2.	Sotish hajmi	tn.	1577451	1591265	1616548	1329652	1639594	1892685
3.	Tayyor mahsulot qoldig'i	tn.	98031	110736	114857	117853	150116	194375
4.	Ishlab chiqarish hajmiga nisbatan ulushi	%	5,8	6,9	7,1	8,8	9	10,1

² "Oxangaronsement" AJ ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan

³ "Oxangaronsement" AJ ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan

“Ohangaronsement” AJda 2018–2023-yillarda bunday miqdorda tayyor mahsulot qoldig‘ining shakllanishi ularning tannarxi tarkibidagi korxonalar pul mablag‘lari aylanishining sekinlashishini yoki, umuman to‘xtab qolishini ham anglatadi. Bundan tashqari, tayyor mahsulotlarning turib qolishi mahsulotning texnik va sifat parametrlari bo‘yicha eskirib, ahamiyatini yo‘qotishiga olib kelishi natijasida mazkur mahsulotlarni sotishda qiyinchiliklarni yuzaga keltirishi mumkin. Shu boisdan, xo‘jalik yurituvchi subyektlarda mahsulot ishlab chiqarishning optimal hajmini mahsulot ishlab chiqarish hamda mahsulotni sotish o‘rtasidagi eng kam farqdan kelib chiqib belgilashni taklif etamiz.

Ushbu taklif asosida optimal ishlab chiqarish hajmi quyidagi formula bo‘yicha hisoblanadi:

$$V_{opt} = V_{CM} * K_{TM}$$

bunda:

V_{opt} – mahsulot ishlab chiqarishning optimal hajmi;

V_{CM} – o‘tgan oxirgi davrda sotilgan mahsulot;

K_{TM} – tavsiya etilayotgan tayyor mahsulot qoldig‘i koeffisienti

Barcha ishlab chiqarish korxonalari kabi “Ohangaronsement” AJda ham mahsulot ishlab chiqarish uzluksiz jarayon hisoblanadi va bunda korxonalar doimiy tayyor mahsulotlarning qoldig‘iga ega bo‘lishadi. Shu boisdan yuqoridagi formulani quyidagicha o‘zgartirish mumkin:

$$V_{opt} * V_{CM} * K_{TM} = -R$$

bunda:

R – tayyor mahsulot qoldig‘i

Ushbu taklif asosida optimal hajmdagi mahsulot ishlab chiqarib, sotishga erishilsa o‘tgan davrga nisbatan aylanmaga qo‘shimcha ehtimoliy jalb qilishda o‘z mablag‘larini quyidagicha aniqlash mumkin:

$$Soqj = \sum_{i=1}^n (Vj_i - Vopt_i) * P_i + \dots + \sum_{i=1}^n (Vj_n - Vopt_n) * P_n;$$

$Soqj$ – aylanmaga qo‘shimcha jalb qilinishi mumkin bo‘lgan yoki o‘rganilayotgan davrda o‘tgan davrga nisbatan bo‘shagan o‘z mablag‘lari;

Vj – o‘tgan davrda ishlab chiqarilgan mahsulot;

P – o‘rganilayotgan davrdagi mahsulot birligini ishlab chiqarishga jalb qilingan o‘z aylanma mablag‘lari;

i – vaqt birligi (oy, kun, soat);

n – o‘rganilayotgan davrdagi vaqt birligi soni.

Taklif etilayotgan formulalar asosida hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun jamiyat amaliy ma‘lumotlaridan foydalanamiz. Jumladan, 10-jadval ma‘lumotlariga ko‘ra mahsulot ishlab chiqarish hamda mahsulot sotish hajmi o‘rtasidagi eng kam farq 6 % atrofida bo‘lgan, shuning uchun tayyor mahsulot qoldig‘i koeffisientini (K_{tm}) 1,06 qilib belgilaymiz.

“Ohangaronsement” AJda 2024-yilning 1-choragida ushbu taklifni qo‘llash natijasida oborotga jalb qilinadigan summani aniqlash uchun 2023-yilning oxirgi choragida ishlab chiqarilgan mahsulot hamda sotilgan mahsulot hajmini o‘rganib chiqamiz (4-jadval).

4-jadval. 2023 yil choraklar kesimida “Ohangaronsement” AJda ishlab chiqarilgan va sotilgan sement hajmi o‘zgarishi⁴.

T/r	Ko‘rsatkichlar	O‘lchov birligi	Jami	Choraklar			
				1	2	3	4
1.	Tayyor mahsulot chorak boshiga qoldig‘i	tn.	x	150116	167587	171898	185805
2.	Tayyor mahsulot chorak oxiriga qoldig‘i	tn.	x	167587	171898	185805	194375
3.	Ishlab chiqarish hajmi	tn.	1936944	462158	537563	487511	449712
4.	Sotish hajmi	tn.	1892685	444687	533252	473604	441142

4 “Oxangaronsement” AJ ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan

4-jadval ma'lumotlaridan foydalangan holda 2024-yilning 1-choragi uchun mahsulot ishlab chiqarishning optimal hajmini aniqlaymiz:

$$Vopt. = V_{cm} * K_{TM} - R = 444687 * 1,06 - 194375 = 276993$$

“Ohanganonement” AJning 2023 yil uchun topshirgan moliyaviy hisobot ma'lumotlariga ko'ra, o'z aylanma mablag'lari (O'z mablag'lari manbalari + Uzoq muddatli majburiyatlar – Uzoq muddatli aktivlar) 589 401 413 ming so'mni (1666540109 + 336202527 – 1413341223) tashkil qilgan. 8-jadval ma'lumotlaridan foydalanib jamiyatda asosiy mahsulot turlari hisoblangan sement va klinkerga nisbatan aniqlasak, 2023-yilda ishlab chiqarilgan bir tonna sement va klinker mahsulotiga to'g'ri keladigan o'z aylanma mablag'lari 214190 so'mni (589401413000/(1936944+814812)) tashkil qilgan⁵.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Demak, 2023-yilning 1-choragida belgilab olgan optimal hajmdagi mahsulot ishlab chiqarish natijasida aylanmaga qo'shimcha jalb qilinishi mumkin bo'lgan o'z mablag'lari quyidagicha aniqlash mumkin bo'ladi:

$$Soqj = (449736 - 276993) * 214190 = 172743 * 214190 = 36\,999\,823\,170$$

Ushbu taklif asosida 2023-yilning 1-choragida “Ohanganonement” AJda optimal hajmda mahsulot ishlab chiqarilishiga erishilganligi natijasida o'tkazilgan hisob-kitoblar asosida tayyor mahsulot qoldig'ining o'rtacha 4 %ga qisqarishi orqali tayyor mahsulot aylanishining tezlashishi va aylanmaga qo'shimcha 37 mlrd. so'mga yaqin mablag' jalb qilish imkoniyatiga erishilgan.

Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmini tahlil qilish korxonaning samarali va barqaror faoliyat yuritishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotda ko'rsatilganidek, ishlab chiqarish hajmining optimal darajasiga erishish korxonalar resurslaridan to'liq va maqsadli foydalanish, shu bilan birga ishlab chiqarish xarajatlarini minimallashtirish orqali amalga oshiriladi. Bu jarayonda mehnat, kapital, xomashyo va boshqa resurslarning muvofiqligi, shuningdek, texnologik yangiliklar va bozor sharoitlariga moslashuvchi strategik qarorlar muhimdir.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, ishlab chiqarish hajmini to'g'ri boshqarish nafaqat qo'shimcha daromad olish imkoniyatlarini oshiradi, balki korxonaning bozordagi raqobatbardoshligini mustahkamlashga yordam beradi. Xususan, innovation texnologiyalarning joriy etilishi, mahsulot sifatini yaxshilash, energiya va resurslardan samarali foydalanish orqali ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishga erishish mumkin. Optimal hajmga erishishning yana bir muhim jihati bu bozor kon'yunkturasini to'g'ri baholash va mijozlar talabini oldindan aniqlashdir, bu esa ishlab chiqarish hajmining o'zgarishlariga javob berish imkonini beradi.

Shu tariqa, ishlab chiqarish hajmining optimal darajasiga erishish korxonaning iqtisodiy ko'rsatkichlarini yaxshilash, bozordagi mavqeiini mustahkamlash va uzoq muddatli barqaror rivojlanishni ta'minlashga imkon beradi. Ishlab chiqarish hajmining samarali boshqarilishi va to'g'ri rejalashtirilishi xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatidagi ijobiy o'zgarishlarning asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Пардаевич Қ.Б. (2023). Хўжалик юритувчи субъектларда операцион фаолиятида ишлаб чиқариш ҳажмини ифодаловчи кўрсаткичлар таҳлили. Scientific Journal of "International Finance & Accounting, Issue 2 (04), <http://interfinance.tfi.uz/?p=2696>
2. Tulayev M.S., Qlichev B.P. (2022). Moliyaviy hisob. Darslik. ISBN 978-9943-8915-9-3, UO'K: 657(075.8)
3. Қличев Бахтиёр Пардаевич. (2023). Операцион фаолият таҳлилини ташкил этиш масалалари. World Scientific Research Journal, 12(2), 263–271. Retrieved from <http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2557>
4. Қличев Б. (2023). Корхоналарда маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми таҳлилини такомиллаштириш масалалари. Направления развития благоприятной бизнес-среды в условиях цифровизации экономики, 1(01), 170 – 173, <https://doi.org/10.47689/TSUE2022-pp170-173>
5. Қличев Бахтиёр Пардаевич, (2023). Корхоналарда маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми таҳлилини такомиллаштириш масалалари. ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 13(7), 42–49. Retrieved from <http://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/2782>
6. Қличев Б.П. (2022). Ишбилармонлик фаоллиги таҳлилини ташкил этиш йўналишлари. Архив научных исследований, 2(1). <http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/373>
7. Тулаев М.С., и Қличев Б.П. (2022). Вопросы совершенствования учета корпоративных облигации: обязательство или капитал. In Учет, анализ и аудит: их возможности и направления эволюции (pp. 146-154).
8. Қличев Б.П. (2022). КРІ тизими асосида моддий рағбатлантириш масалалари таҳлили. Архив научных исследований, 2(1). <http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/1761>
9. Қличев Б.П. (2022). Маҳсулот сотиш ҳажми таҳлилини такомиллаштириш масалалари. Science and Education, 3(5), 1719–1728. Retrieved from <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3641>

5 <https://akhancem.uz/ru/info4.html>

10. Қличев Б.П. (2022). Истеъмолчи манфаатлари асосида маҳсулотга баҳо шакллантириш масалалари таҳлили. "Иқтисодиёт: таҳлиллар ва прогнозлар", ISSN: 2181-0567, 4 (20)-сон, 170-175, УЎК: 338.4 (575.1) <https://ifmr.uz/journals/18>
11. Қличев Б.П. (2014). Бошқарув ҳисобида баҳо шакллантиришни такомиллаштириш масалалари. Тошкент молия институти. "Молия" илмий журнали. 2014 йил 5-сон, 10-15 бетлар. ISSN: 2010-9601
12. Tulayev M.S., Qlichev B.P. (2022). Moliyaviy hisob. (Darslik). ISBN 978-9943-8915-9-3, UO'K: 657(075.8)
13. Klichev B.P., Choriev I.X. (2021). The issues of business activity organization in Uzbekistan. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI). Volume 12, Issue 7, July 2021: 4587-4593. <https://www.tojqi.net/index.php/journal/article/view/4494>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

